

Independencia en pacientes de 45 a 90 años con secuelas de EVC en UMF 84

Fernando Marín Reyes, Edith Fabiola Maciel Figueroa, Ana Lilia González Ramírez

Instituto Mexicano del Seguro Social / Unidad de Medicina Familiar No. 84

Resumen

ANTECEDENTES: En México la tasa de mortalidad del evento vascular cerebral es del 28.3%, la tasa de recurrencia a los dos años es del 22% y un 30% de los pacientes tienen secuelas graves o permanentes. Estas condiciones impactan significativamente en el grado de independencia funcional de los pacientes, representando un reto para el sistema de salud y la atención en medicina familiar. **OBJETIVO:** Describir el grado de independencia en pacientes de 45 a 90 años con secuelas de EVC atendidos en la Unidad Médica Familiar No. 84. **MATERIAL Y MÉTODOS:** Estudio descriptivo, observacional y transversal. Se consideró una muestra de 157 derechohabientes con diagnóstico previo de secuelas por EVC. Se aplicó el índice de Katz para determinar el grado de independencia funcional en las actividades básicas de la vida diaria. **RESULTADOS:** 62.42% (n=98) de los participantes fueron hombres y el 37.57% (n=59) mujeres. La edad mediana fue de 68 años, con un rango intercuartílico (RIC) de 61 a 73 años. El grado de independencia posterior al evento vascular, se observó que el 56.68% (n=89) de los pacientes eran independientes o tenían dependencia leve. Por otro lado, el 18.47% (n=29) presentaban dependencia moderada, y el 24.84% (n=39) dependencia severa. **CONCLUSIONES:** El grado de independencia en pacientes con EVC puede mejorar la atención integral, optimizar recursos en rehabilitación y fortalecer el enfoque en medicina familiar.

Abstract

BACKGROUND: In Mexico, the mortality rate from cerebral vascular events is 28.3%, the recurrence rate at two years is 22%, and 30% of patients have severe or permanent sequelae. These conditions significantly impact the degree of functional independence of patients, representing a challenge for the health system and family medicine care. **OBJECTIVE:** To describe the degree of independence in patients aged 45 to 90 years with CVD sequelae treated at Family Medical Unit No. 84. **MATERIALS AND METHODS:** Descriptive, observational, and cross-sectional study. A sample of 157 beneficiaries with a previous diagnosis of stroke sequelae was considered. The Katz index was applied to determine the degree of functional independence in basic activities of daily living. **RESULTS:** 62.42% (n=98) of the participants were men and 37.57% (n=59) were women. The median age was 68 years, with an interquartile range (IQR) of 61 to 73 years. Regarding the degree of independence after the vascular event, it was observed that 56.68% (n=89) of the patients were independent or had mild dependence. On the other hand, 18.47% (n=29) had moderate dependence, and 24.84% (n=39) had severe dependence. **CONCLUSIONS:** The degree of independence in patients with stroke can improve comprehensive care, optimize rehabilitation resources, and strengthen the focus on family medicine.

Palabras Clave: Independencia, Secuelas, EVC

Keywords: Independence, Sequelae, EVC

1. INTRODUCCIÓN

El evento vascular cerebral (EVC) es una de las principales causas de incapacidad adulta mundial y constituye un problema de salud pública en México [1,2]. Se calcula que la mortalidad por EVC es del 28.3%, con un 22% de recurrencia a los dos años después del primer ataque y un 30% de los pacientes quedan con secuelas graves o permanentes, afectando la calidad de vida, la independencia y aumentando la carga en la atención médica y familiar [3,4].

Las secuelas neurológicas posteriores a un EVC, como hemiplejía, afasia, disfagia, ataxia y problemas sensoriales o de control, pueden afectar la capacidad del paciente para realizar actividades cotidianas [5,6]. El

índice de Katz se ha convertido en una herramienta confiable para medir la funcionalidad en pacientes con daño neurológico permanente [7].

Considerando la alta incidencia, recurrencia y consecuencias funcionales que ocasiona el EVC, es crucial analizar la autonomía de los afectados, especialmente en el ámbito de atención primaria. Por lo tanto, esta investigación busca detallar la independencia de pacientes de 45 a 90 años con secuelas de EVC, afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la Unidad Médica Familiar No.84, con el fin de generar evidencia que contribuya a mejorar la planificación de intervenciones de rehabilitación, seguimiento clínico y estrategias de atención integral desde el enfoque de medicina familiar [8,9].

Marco teórico

Evento Vascular Cerebral

El EVC se define como la afectación de las neuronas ocasionada por la reducción del flujo sanguíneo en el cerebro, provocando alteraciones cerebrales de manera momentánea o permanente [10]. Contribuye a una alta mortalidad y es la segunda causa de muerte a nivel mundial [11]. La guía de práctica clínica del IMSS lo define como un trastorno en cualquier área del encéfalo, de forma transitoria o permanente, secundario a hemorragia o isquemia que afecta uno o más vasos sanguíneos durante el proceso patológico [12].

Epidemiología

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que el EVC es un problema de salud pública, siendo la segunda causa de muerte a nivel mundial, con un 9.7%, lo que corresponde a 4.95 millones de defunciones en países de medianos y bajos ingresos [13]. La tasa de recurrencia en dos años es del 10 al 22%, y se estima que, ante la ausencia de acciones preventivas, la incidencia aumente un 44% para el año 2030 [14].

En México, la Secretaría de Salud notificó un incremento en la tasa de mortalidad por EVC en menores de 65 años; en 2007 los egresos en hospitales públicos fueron del 1%, mientras que en 2008 la tasa de mortalidad fue del 28.3% [15]. Además, el 75% de los EVC ocurren en personas mayores de 65 años y el riesgo aumenta con cada década de vida a partir de los 45 años [15].

Clasificación

1. Isquemia cerebral transitoria: Bloqueo temporal del flujo sanguíneo por acumulación de depósitos grasos (arterioesclerosis), síntomas de minutos y recuperación en menos de 24 horas [16].
2. Infarto cerebral: Interrupción del flujo sanguíneo por obstrucción total de un vaso sanguíneo, generalmente por un émbolo [17].
3. Hemorrágico: Ruptura de un vaso sanguíneo cerebral, caracterizado por aparición súbita de síntomas neurológicos y confirmado por estudios de imagen [18].

Factores de riesgo

- No modificables: Edad avanzada, sexo masculino, antecedentes de fibrilación auricular [19].
- Modificables: Hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, dislipidemias, alcoholismo, tabaquismo, sedentarismo y obesidad [19].

Diagnóstico

Se realiza clínicamente identificando pérdida súbita de fuerza muscular unilateral, confusión, dislalia, alteraciones visuales, alteración de la marcha, mareo, alteración del equilibrio, coordinación y cefalea [20]. La American Stroke Association (ASA) recomienda la nemotecnia FAST:

- Face (F): Asimetría facial al sonreír.
- Arms (A): Comparación de elevación de brazos.
- Speech (S): Dificultad en repetir una frase simple.
- Time (T): Atención inmediata ante cualquier alteración [21].

Secuelas

Las principales secuelas tras un EVC incluyen Déficit motor: Ataxia: Alteraciones en la coordinación de movimientos [22]. Hemiplejía: Parálisis total o parcial de un lado del cuerpo [23]. Déficit sensorial: Disminución de la capacidad para sentir tacto, temperatura o reconocer objetos [24]. Déficit visual: Hemianopsia: Pérdida parcial o completa de campos visuales [25]. Déficit cognitivo: Afasia: Dificultad para leer, escribir o expresarse [26]. Déficit orgánico: Disfagia: Dificultad para tragar alimentos líquidos o sólidos [27]. Trastornos vesico-esfinterianos: Incontinencia urinaria e intestinal [28].

Síndromes cerebrovasculares según vasos

Circulación anterior: Afectaciones de arterias cerebral anterior, media superior, media inferior, media completa y carótida interna, generando hemiparesia, déficits sensoriales y afasia según localización [29,30]. Circulación posterior: Afectaciones de arterias cerebral posterior, basilar y cerebelosas, generando hemianopsia, agnosias visuales, coma, tetraplejía y síndromes cerebelosos [31–35].

Independencia y Dependencia

Independencia: Estado de quien no depende de otra persona [36]. Dependencia: Estado de estar condicionado por algo o alguien para funcionar adecuadamente [37].

Índice de Katz

Evalúa la funcionalidad de seis actividades de la vida diaria [38,39]:

1. Aseo: Independiente si puede bañarse solo o con mínima ayuda.
2. Vestido: Capacidad de vestirse y desvestirse sin ayuda.
3. Uso del baño: Independencia para ir al baño y vestirse.
4. Movilidad: Capacidad de moverse sin asistencia.
5. Continencia: Control sobre esfínteres.
6. Alimentación: Capacidad de comer sin asistencia.

Puntuación:

- 0–1 puntos: Independencia o dependencia leve.
- 2–3 puntos: Dependencia moderada.
- 4–6 puntos: Dependencia severa [38,39].

Accesibilidad y diseño universal

El presente estudio se desarrolló bajo los principios de accesibilidad universal y diseño inclusivo, de acuerdo con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en México. Dichos principios garantizan que todas las personas, independientemente de sus condiciones físicas, sensoriales o cognitivas, puedan participar de manera equitativa y sin barreras.

La Unidad de Medicina Familiar No. 84 cuenta con infraestructura que favorece la movilidad y autonomía de los usuarios con discapacidad o secuelas motoras derivadas de un evento vascular cerebral. Dispone de rampas de acceso, pasillos amplios, señalización visual y táctil, áreas de espera con asientos preferenciales, sanitarios adaptados y consultorios accesibles, lo que permitió el desarrollo del estudio en un entorno seguro e inclusivo.

Durante la aplicación de los instrumentos de evaluación, se adoptaron medidas específicas para garantizar la accesibilidad física, sensorial y cognitiva:

- Los cuestionarios se aplicaron en espacios iluminados, silenciosos y ventilados, favoreciendo la concentración y comprensión.
- Se utilizó tipografía legible y lenguaje claro en los formatos impresos.
- En caso de limitaciones motoras o dificultad para la escritura, el personal investigador brindó apoyo directo para registrar las respuestas, leyendo las preguntas y anotando las contestaciones verbales.
- Se permitió la presencia y asistencia de familiares o cuidadores cuando fue necesario para la comodidad y seguridad del participante.

Estas acciones garantizaron la participación equitativa, respetuosa y ética de todos los pacientes, evitando la exclusión por causas físicas o cognitivas. Se cumplió con los principios de beneficencia, justicia y respeto a la dignidad humana, asegurando que las condiciones derivadas del evento vascular cerebral no representaran un obstáculo para formar parte de la investigación.

2. METODOLOGÍA

El principal objetivo de la investigación es describir el grado de independencia en pacientes de 45 a 90 años con secuelas de EVC atendidos en la Unidad Médica Familiar No. 84. Para lograr dicha meta, se realizó un estudio descriptivo, observacional, transversal. El universo estuvo conformado por todos los pacientes adscritos a la UMF No. 84, de 45 a 90 años de edad, con registro diagnóstico de secuelas de evento vascular cerebral (EVC) en el expediente clínico electrónico, entre el 1° de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023, de ambos sexos. El total de pacientes con secuelas de EVC registrados en la UMF No. 84 fue de 364 personas (176 mujeres y 188 hombres), según datos del Área de Información Médica y Archivo Clínico (ARIMAC).

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la fórmula de poblaciones finitas, considerando una prevalencia del 22% de pacientes con secuelas de EVC, un nivel de confianza del 95% y un error del 5%. Se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, seleccionando pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión. Esta técnica se eligió por su eficiencia, representatividad y viabilidad operativa en un entorno clínico, considerando la disponibilidad de los pacientes y el acceso a sus expedientes.

Consideraciones éticas

El protocolo se realizó conforme a los principios éticos de la Declaración de Helsinki y la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012, que regula la investigación en seres humanos.

Todos los participantes otorgaron consentimiento informado por escrito, asegurando confidencialidad y respeto a su autonomía. El estudio fue evaluado y aprobado por los Comités Locales de Ética e Investigación del IMSS, garantizando el cumplimiento de las normas de bioseguridad y ética profesional.

3. RESULTADOS

La muestra estuvo conformada por un total de 157 pacientes que presentaron un evento vascular cerebral (EVC). En cuanto a las características sociodemográficas, el 62.42% (n=98) de los participantes fueron hombres y el 37.57% (n=59) mujeres. La edad mediana fue de 68 años, con un rango intercuartílico (RIC) de 61 a 73 años.

Respecto al tipo de evento vascular cerebral, el 65.60% (n=103) de los pacientes presentaron un EVC isquémico, mientras que el 34.39% (n=54) tuvieron un EVC hemorrágico. En relación con las comorbilidades, el 36.94% (n=58) de los pacientes presentaron hipertensión arterial y diabetes mellitus de manera simultánea. Por separado, la hipertensión estuvo presente en el 47.13% (n=74) y la diabetes en el 15.92% (n=25) de los casos. Por otro lado, el grado de dependencia posterior al evento vascular, se observó que un 56.68% (n=89) de los pacientes son independientes o tienen dependencia leve, un 18.47% (n=29) presentaban dependencia moderada, y un 24.84% (n=39) dependencia severa.

En cuanto a las secuelas neurológicas, la hemiplejía fue observada en el 28.66% (n=45) de los pacientes, la ataxia en el 31.84% (n=50), y los déficits sensoriales en el 39.49% (n=62). Además, el 29.30% (n=46) presentó hemianopsia, el 24.84% (n=39) afasia, el 32.48% (n=51) disfagia, y el 28.66% (n=45) reportó trastornos vesicofinterianos.

Tabla 1. Frecuencia de variables de los participantes del estudio “Independencia en pacientes de 45 a 90 años con secuelas de EVC en UMF 84”

Variable	N=157	
Sexo; Frecuencia (%)		
Hombres	98	62.42
Mujeres	59	37.57
Edad; mediana, RIC 25-75	68	61-73
Tipo de evento vascular cerebral; Frecuencia (%)		
EVC Isquémico	103	65.60
EVC Hemorrágico	54	34.39
Comorbilidades; Frecuencia (%)		
Ambas	58	36.94
Hipertensión	74	47.13
Diabetes	25	15.92
Grado de dependencia; Frecuencia (%)		
Independiente/Dependencia leve	89	56.68
Dependencia moderada	29	18.47
Dependencia severa	39	24.84
Secuela; Frecuencia (%)		

Hemiplejía	45	28.66
Ataxia	50	31.84
Déficit sensorial	62	39.49
Hemianopsia	52	33.12
Afasia	39	24.84
Disfagia	51	32.48
Trastorno vesico-esfinteriano	45	28.66

Fuente: Encuesta de salida de la Unidad Medico Familiar 84, periodo Abril-Mayo 2025

4. DISCUSIÓN

El estudio realizado por María D. Romero y colaboradores en la Unidad de Medicina Familiar No. 66, en el 2023 tuvo como objetivo determinar las características clínicas y la calidad de vida de pacientes tras un evento vascular cerebral (EVC), se llevó a cabo un estudio no probabilístico por cuotas, prospectivo, transversal, descriptivo y observacional, con una muestra de 172 sujetos, el sexo más asociado son los hombres con una frecuencia del 50% , la mediana de edad de 67.27 años, la patología más asociada fue la hipertensión arterial sistémica con una frecuencia del 86%, la secuela más predominante fueron déficit sensorial con una frecuencia de 66%, con respecto al grado de independencia el grado leve tiene una frecuencia de 49%. Por otro lado, en nuestro estudio realizado en la Unidad de Medicina Familiar No. 84 Chimalhuacán, se encontró que el sexo más asociado son los hombres con una frecuencia del 62.42%, la mediana de edad de 68 años, la patología más asociada es la hipertensión arterial sistémica con una frecuencia del 47.11%, la secuela más predominante es el déficit sensorial con el 39.49% con respecto al grado de independencia el grado independiente/ dependiente leve la frecuencia es del 56.68%. Nuestros hallazgos una relación con este estudio, ya que ambos están conformados por mujeres y hombres que reciben atención médica en el primer nivel de atención en el imss. En términos de variables sociodemográficas, se observa una similitud, destacando que la mayoría de las participantes son del sexo masculino, tanto en nuestro estudio como en el de María D. Romero y colaboradores, la hipertensión y grado de independencia leve son predominantes. Finalmente, la secuela más frecuente en ambos estudios es el déficit sensorial [40].

En el año 2022 en el estudio realizado por Gabriela Chávez Hernández y colaboradores en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 1 donde brinda atención de primer y segundo nivel con el objetivo de determinar el grado de dependencia relacionado a las secuelas en pacientes post evento vascular cerebral, se trató de un estudio transversal y analítico, con una muestra de 70 sujetos, el sexo más asociado son los hombres con una frecuencia del 52.90%, la mediana de edad de 71 años, la secuela más predominante fueron déficit sensorial con una frecuencia de 67.20%, con respecto al grado de independencia el grado de dependencia moderada tiene una frecuencia de 34%. En nuestro estudio se encontró una mediana ligeramente menor de 68 años, con respecto al grado de independencia cambio dado que en nuestro estudio el que tuvo mayor frecuencia 44 es el grado independiente/ dependiente leve con una frecuencia de 56.68%, ambos estudios presentan una similitud con la secuela más predominante que es el déficit sensorial [41].

El estudio realizado por Uziel Alejandro Martínez Robleto y colaboradores en el año 2020 en el Hospital de Rehabilitación en Nicaragua que brinda atención a personas con secuelas de evento vascular cerebral, tuvo como objetivo caracterizar los pacientes post evento cerebrovascular según independencia funcional alcanzada atendidos en el Hospital de Rehabilitación Aldo Chavarría Nicaragua, se trató de un descriptivo, de corte transversal retrospectivo. con una muestra de 54 sujetos, cuya edad media fue 59. 87 años, en cuanto a las características sociodemográficas se encontró que la mayoría de los sujetos son de sexo masculino 55.56%, la etiología más predominantemente es el tipo isquémico con un 79.63%, la comorbilidad más asociada es la

hipertensión con una frecuencia de 94.44% la secuela más frecuentemente fue la afasia con un 64.81%. Ambos estudios se realizaron a población de América Central y que atienden a pacientes con secuelas de evento vascular cerebral, nuestro estudio la media fue ligeramente mayor de 57.13, Estos hallazgos sugieren que, si el sexo hombre, el tipo de evento cerebrovascular y comorbilidad asociada tiene una gran similitud [42].

5. CONCLUSIONES

El estudio titulado " Grado de independencia en pacientes de 45 a 90 años con secuelas de evento vascular cerebral de la Unidad Médico Familiar 84" proporciona evidencia sobre la prevalencia y las características sociodemográficas en una población de hombres y mujeres de 45 a 90 años diagnosticadas con secuelas de evento vascular cerebral, atendidas en la Unidad de Medicina Familiar No. 84 Chimalhuacán.

Los resultados obtenidos evidencian que el 62.42% de la población estudiada son hombres destacando la frecuencia del tipo de evento vascular cerebral isquémico es del 65.60%. La distribución de la edad se centra en una mediana de 68 años, sugiere que las personas en este rango de edad están relacionadas con los factores de riesgo no modificables por lo que es necesario reforzar las estrategias de educación en salud y de prevención para este grupo. Con respecto al grado de independencia, la independencia/dependencia leve retiene una frecuencia del 56.68%, la dependencia moderada un 18.47% y la dependencia severa un 24.84%.

La relación que hay entre de las comorbilidades asociados a un evento vascular cerebral la que tiene mayor frecuencia es la hipertensión arterial con un 47.13%, en segundo lugar hipertensión arterial y diabetes mellitus de manera simultánea con un 36.94% y la diabetes mellitus con un 15.92% las comorbilidades representan un factor de riesgo modificables, la importancia del autocuidado y control de los factores de riesgo modificables, se traduce en un menor uso de los servicios de salud y prevención de recurrencias o casos nuevos.

Los hallazgos de este estudio resaltan la necesidad de implementar estrategias educativas dirigidas a personas con secuelas de evento vascular cerebral, promoviendo el conocimiento sobre el grado de independencia en población con secuelas de evento vascular cerebral y facilitando el acceso a de los servicios de salud. La urgencia de fortalecer las estrategias de diagnóstico y control con secuelas de evento vascular cerebral implica dar un seguimiento mucho más estricto en estos pacientes.

Es fundamental realizar evaluaciones complementarias, impulsar programas de prevención y educación, además de la creación de talleres para los cuidados en pacientes con evento vascular cerebral, acceso a al servicio de rehabilitación, dar mayor importancia a los factores de riesgo modificables es clave para reducir la recurrencia e incidencia, con el fin de mejorar la calidad de vida y el pronóstico para las pacientes y sus familias. La hipertensión arterial y sexo hombre se han identificado como puntos clave, debido a su impacto en los eventos vascular cerebral, el seguimiento a este estudio con estudios cuasiexperimentales nos ayudara a tener una medición más exacta sobre el grado de independencia en pacientes con secuelas de evento vascular cerebral, así como una reducción y prevención de nuevos casos y recurrencias. accesibilidad urbana en los centros históricos garantiza el derecho a la movilidad y al patrimonio cultural para la sociedad, por lo cual, es un factor fundamental conocer las debilidades y áreas de oportunidad en el contexto urbano de dichas zonas.

REFERENCIAS

- [1] Lozano R, Naghavi M, Foreman K, et al. Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. *Lancet*. 2012;380(9859):2095-2128.
- [2] Feigin VL, Lawes CM, Bennett DA, Anderson CS. Stroke epidemiology: a review of population-based studies of incidence, prevalence, and case-fatality in the late 20th century. *Lancet Neurol*. 2003;2(1):43-53.
- [3] Organización Mundial de la Salud. Informe mundial sobre la prevención de enfermedades no transmisibles. Ginebra: OMS; 2008.
- [4] Hankey GJ. Stroke. *Lancet*. 2017;389(10069):641-654.
- [5] Krishnamurthi RV, Feigin VL, Forouzanfar MH, et al. Global and regional burden of first-ever ischemic and hemorrhagic stroke during 1990–2010: findings from the Global Burden of Disease Study 2010. *Lancet Glob Health*. 2013;1(5):e259-e281.
- [6] Katz S, Ford AB, Moskowitz RW, Jackson BA, Jaffe MW. Studies of illness in the aged: the index of ADL: a standardized measure of biological and psychosocial function. *JAMA*. 1963;185:914-919.
- [7] Adams HP, del Zoppo G, Alberts MJ, et al. Guidelines for the early management of adults with ischemic stroke. *Stroke*. 2007;38:1655-1711.
- [8] Benjamin EJ, Virani SS, Callaway CW, et al. Heart Disease and Stroke Statistics—2018 Update: A Report From the American Heart Association. *Circulation*. 2018;137:e67-e492.
- [9] Instituto Mexicano del Seguro Social. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y Tratamiento del Evento Vascular Cerebral. México: IMSS; 2016.
- [10] World Health Organization. The top 10 causes of death. 2020. Available from: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death>
- [11] Hankey GJ. Secondary prevention of stroke. *Lancet Neurol*. 2014;13(2):178-194.
- [12] Secretaría de Salud. Estadísticas de mortalidad por evento vascular cerebral en México. 2008.
- [13] Easton JD, Saver JL, Albers GW, et al. Definition and evaluation of transient ischemic attack: a scientific statement for healthcare professionals. *Stroke*. 2009;40:2276-2293.
- [14] Goldstein LB. The NINDS rt-PA stroke study: clinical protocol and experience. *Neurology*. 1995;45:S52-S56.
- [15] Sacco RL, Kasner SE, Broderick JP, et al. An updated definition of stroke for the 21st century. *Stroke*. 2013;44:2064-2089.
- [16] Ovbiagele B, Nguyen-Huynh MN. Stroke epidemiology: Advancing our understanding of disease mechanism and prevention. *Neurotherapeutics*. 2011;8:319-329.
- [17] American Stroke Association. Stroke Recognition: FAST – Face, Arms, Speech, Time. 2021.
- [18] Oxford Dictionary of Medicine. Secuelas. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press; 2007.
- [19] Gresham GE, Fitzpatrick TE. Stroke rehabilitation: evidence and practice. *Curr Opin Neurol*. 1993;6:50-54.
- [20] Cramer SC. Stroke recovery and rehabilitation. *Lancet*. 2011;377:1693-1702.
- [21] Carey LM. Somatosensory loss after stroke. *Crit Rev Phys Rehabil Med*. 1995;7:51-91.
- [22] Rowe FJ, Hepworth LR. Visual impairment following stroke. *Clin Exp Optom*. 2009;92:152-161.
- [23] Kertesz A. Aphasia and language testing. In: *Handbook of Clinical Neurology*. 2010;95:333-349.
- [24] Martino R, Foley N, Bhogal S, et al. Dysphagia after stroke: incidence, diagnosis, and pulmonary complications. *Stroke*. 2005;36:2756-2763.
- [25] Abrams P, Cardozo L, Fall M, et al. Incontinence. *Lancet*. 2006;367:54-64.
- [26] Bogousslavsky J, Regli F. The arterial territories of human brain: cerebral vascular syndromes. Springer-Verlag. 1987.
- [27] Mohr JP, Caplan LR, Melski JW, et al. The Harvard Stroke Registry. *Neurology*. 1978;28:754-762.
- [28] Bogousslavsky J, Regli F. Middle cerebral artery syndromes. *Stroke*. 1990;21:132-142.
- [29] Caplan LR. Middle cerebral artery occlusion: clinical syndromes. *Stroke*. 1989;20:695-703.
- [30] Caplan LR. Carotid artery disease. *New Engl J Med*. 1988;319:1282-1289.
- [31] Caplan LR. Posterior circulation ischemia. *Neurol Clin*. 2005;23:1-38.
- [32] De Jong GI, et al. Basilar artery occlusion and the locked-in syndrome. *Stroke*. 1989;20:1516-1523.
- [33] Caplan LR. Wallenberg syndrome. *Neurology*. 2000;54:111-116.
- [34] Kim JS. Cerebellar infarction: clinical and MRI features. *Neurology*. 2001;56:1221-1228.
- [35] Kim JS. Cerebellar stroke syndromes. *Lancet Neurol*. 2008;7:1163-1174.
- [36] Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. 23rd ed. Madrid: RAE; 2014.
- [37] Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. 23rd ed. Madrid: RAE; 2014.
- [38] Katz S, Ford AB. Activities of Daily Living (ADL) Index. *JAMA*. 1963;185:914-919.
- [39] Mahoney FI, Barthel DW. Functional evaluation: the Barthel Index. *Md State Med J*. 1965;14:61-65.
- [40] Romero-Hernández María D, Gil-Alfaro Issa, Ovando-Diego Liliana. Características clínicas y calidad de vida de los pacientes tras un evento vascular cerebral. *Rev. Mex. med. familiar [revista en la Internet]*. 2023 Sep [revisado 01 de junio de 2025]; 10(3): 89-98.
- [41] Gabriela Chávez h, Maria Esther Manriquez Moreno y Lorena Chaparro Gordillo."Grado de dependencia relacionado a las secuelas en pacientes post evento vascular cerebral atendidos en el HGZ y MF No1", México [Tesis]. Ciudad de México: [Universidad Autonoma de Mexico]; 2022

- [42] Uziel Alejandro MR, Francisco Mayorga M y Pérez Zeledón J. Caracterización de los pacientes post evento cerebrovascular según independencia funcional alcanzada atendidos en el Hospital de Rehabilitación Aldo Chavarría, Nicaragua, 2016–2017 [tesis de especialidad]. Managua: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua; 2018

Correo de autor de correspondencia: ferman172128@gmail.com